

A SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS PELO OLHAR DO PROFESSOR QUE ALI TRABALHA

 DOI: 10.5281/zenodo.6123110

Jader Luís da Silveira

Graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG, MBA Executivo em Saúde pela Universidade Candido Mendes - UCAM, Especialização em Análises Clínicas e Microbiologia pela Universidade Candido Mendes - UCAM, Especialização em Uso Educacional da Internet pela Universidade Federal de Lavras - UFLA, Especialização em Gestão de Instituições Federais de Educação Superior na Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Especialização em Docência com Ênfase na Educação Básica pelo Instituto Federal Minas Gerais - IFMG e Especialização em Docência com Ênfase na Educação Inclusiva, pelo Instituto Federal Minas Gerais - IFMG.

Resiane Paula da Silveira

Graduada em Licenciatura em Matemática pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus Formiga e em Pedagogia pelo Centro Universitário ETEP. É especialista em Supervisão Escolar pela Faculdade Batista de Minas Gerais e especialista Educação Especial também pela Faculdade Batista de Minas Gerais.

Resumo: A sala de recursos multifuncionais é um ambiente que possui equipamentos específicos para o oferecimento de atendimento educacional especializado, contando com materiais pedagógicos elaborados especialmente para o público que recebe. Esse espaço promove ações pedagógicas democráticas, de forma participativa de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de ensino regular. A sala tem como objetivo, complementar ou suplementar aos estudantes que buscam na Educação Inclusiva, o seu direito da diferença, de forma que assegure as condições para a continuidade dos estudos nos próximos níveis de ensino que vierem a frequentar.

Palavras-chave: sala de recursos; multifuncionais; superdotação; altas habilidades.

Abstract: The multifunctional resource room is an environment that has specific equipment for offering specialized educational services, with teaching materials designed especially for the receiving public. This space promotes democratic pedagogical actions, in a participatory manner, by students with disabilities, pervasive developmental disorders and high abilities or giftedness, enrolled in the public regular education network. The room is intended to complement or supplement students seeking, in Inclusive Education, their right to make a difference, in order to ensure the conditions for the continuity of studies in the next levels of education that they may attend.

Keywords: resource room; multifunctional; giftedness; high skills.

No âmbito de legislações relacionadas a Educação Inclusiva, que estabelecem normas para o funcionamento da sala de recursos multifuncionais, bem como a oferta do atendimento educacional especializado, há um alto padrão de excelência, visto que leis, decretos, resoluções e demais documentos oficiais tratam do tema de forma séria e abrangente. Entretanto, a legislação em muitas vezes não se traduz em práticas efetivas e inclusivas, da forma que deveria realmente ocorrer. Importante ressaltar que muitos avanços são percebidos, muitas conquistas foram obtidas, mas em minha opinião, ainda há muito o que se fazer.

A inclusão em sua totalidade deve abranger a adaptação de espaços físicos de acordo com os perfis de alunos que a instituição de ensino possui, preparação constante de professores e profissionais de educação através de formação permanente e capacitação continuada. Promover a inclusão envolve a participação de todos os atores da comunidade escolar, de forma que exclusão não ocorra em nenhuma de suas formas: digital, social, cultural, financeira, etc.

Vale ressaltar que, alunos que hoje necessitam de alguma forma de inclusão, possuem hoje uma estrutura e um apoio melhor que em tempos atrás. Entretanto isso ainda não pode ser considerado com um padrão de alta qualidade e sim, um ponto a ser melhorado e aperfeiçoado, por meio de políticas públicas, participação ativa da comunidade escolar em documentos oficiais, como o Projeto Político Pedagógico (PPP) e em todas as atividades de inclusão na escola. Somente assim, teremos avanços e melhorias para que a Educação Inclusiva seja implantada de forma efetiva e eficaz.

Outro ponto importante é a formação continuada para todos os integrantes da comunidade escolar, seja professor ou professor de educação especial nas salas de recursos multifuncionais (SRM), bem como de demais funcionários e equipe gestora, que apresenta grande importância para a promoção da Educação Inclusiva de forma prática e efetiva. O Professor em si, já tem como essência um profissional que tem nos estudos e na pesquisa, atos cotidianos. Contudo, para atuar na Educação Inclusiva torna-se necessário uma formação continuada e capacitação permanente, para que a inclusão ocorra de fato. Além disso, também é a articulação e diálogo entre professor regular e professor de educação especial nas salas de recursos multifuncionais, para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra de forma harmoniosa e com sucesso para os discentes.

As políticas públicas, bem como a adaptação de espaços físicos e materiais didáticos para o alunado também são estratégias importantes no sentido da inclusão no âmbito educacional e pedagógico. A inclusão só acontece de fato se não existe exclusão. Mesmo que seja redundante ou clichê, é o que necessita ser feito em todas as instituições de ensino.

Promover a Educação Inclusiva em contra turno só faz acontecer a exclusão, pois o estudante acaba sendo excluído da totalidade de sua turma, além de não ter um real diálogo com os seus colegas. Além disso, os próprios professores (turno e contra turno) não dialogam, fazendo com que sejam dois processos educativos diferentes. A Educação Inclusiva deve ocorrer na totalidade, para todos, com a participação efetiva e ativa de todos os atores da escola. Não há como promover inclusão quando ainda está presente a exclusão. Esse é um desafio para todos e deve ser imediato.

A IMPORTÂNCIA DA INCLUSÃO ESCOLAR DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA

As transformações da sociedade vêm ocorrendo de forma constante, em todos os campos, como tecnologias e as relacionadas as pessoas com necessidades especiais, bem como a inclusão de pessoas com necessidades especiais nas escolas, em especial os deficientes visuais. Sabendo-se que as instituições não se

responsabilizam apenas pela geração de lucro, mas também com papel político e social. E a partir disso o tema da inclusão torna-se tão necessário no cenário atual.

A inclusão é interesse dos alunos com deficiência auditiva, mas além desse grupo específico, é um interesse público, de todos os integrantes da sociedade. Com a inserção do aluno na escola regular, busca-se a exigência de uma instituição pautada em novos posicionamentos e procedimentos. O processo de ensino-aprendizagem passa a ter a necessidade de ser baseado em concepções e práticas pedagógicas mais evoluídas, além de mudanças na atitude de professores.

O desafio dos estudantes com deficiência auditiva inicia-se na família, devido à falta de preparo e conhecimento sobre a questão. Já quando o discente chega ao âmbito escolar, encontra um ambiente carente de recursos que atendam às necessidades educativas especiais do grupo. Mesmo que o sistema escolar apresente responsabilidade inclusiva instituída e embasada pelas legislações que tratam sobre o tema, na prática, requer equiparação ao ensino dado aos alunos ouvintes e maior desempenho para reverter este quadro.

Os docentes também não possuem o devido preparo para trabalhar com a inclusão de alunos com deficiência auditiva, ligada à ausência de capacitação, formação continuada, materiais e instrumentos adequados para o desenvolvimento de um trabalho com qualidade para todos. Sobre a Educação Inclusiva, Oliveira (2012) salienta que:

[...] a escola inclusiva deve atender às necessidades de “todos” e quaisquer alunos, nessa escola, as atitudes enfatizam uma postura não só dos educadores, mas de todo o sistema educacional. Uma instituição educacional com orientação inclusiva é aquela que se preocupa com a modificação da estrutura, do funcionamento e da resposta educativa que se deve dar a todas as diferenças individuais, inclusive às associadas a alguma deficiência em qualquer instituição de ensino, e em todos os níveis de ensino. (OLIVEIRA, 2012, p. 95).

Existe também uma lei, a nº 13.146/2015 conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, visando assegurar as pessoas com necessidades especiais em questões como saúde, educação, moradia e trabalho. Assim, o acesso da pessoa com deficiência na escola.

Os modelos de avaliação e promoção dos alunos para séries e níveis de ensino devem tornar-se mais avançados, pois a inclusão submete os professores ao

aperfeiçoamento e à capacitação profissional e questiona a qualidade da formação dos alunos.

Faz-se necessário que a escola facilite, através dos materiais, espaços físicos e profissionais habilitados, a adaptação de alunos com deficiência auditiva e, é preciso que haja um amplo trabalho de conscientização de direitos e deveres para que a legislação possa ser cumprida e todos tenham resguardado o seu direito à cidadania.

O professor tem o dever de acionar os órgãos competentes quando os direitos desses e de outros alunos com necessidades educacionais especiais não são garantidos, mas muitas vezes, infelizmente, não cumprem esse dever por trabalhar para o próprio sistema que deveria garantir a eficácia do seu trabalho. A educação brasileira precisa ser estruturada adequadamente, com sistemas de organização educacional que funcionem de forma eficaz.

Mapa mental com as principais semelhanças e diferenças entre o toc e a síndrome de tourette

SÍNDROMES GENÉTICAS, CARACTERÍSTICAS E METODOLOGIAS DE ENSINO ESPECÍFICAS

A Síndrome de Down é conhecida como trissomia do 21. A síndrome é a primeira irregularidade cromossômica descoberta em seres humanos, sendo caracterizada pela presença de um cromossomo extra nas células, isto é, ao invés de 46 cromossomos, indivíduos com síndrome de Down possuem 47. Do ponto de vista da inclusão educacional, é possível promover a interação é através do lúdico. Sugere-se que o docente apresente atividades que tenham relação psicomotora e sensorio-motora a fim de estimular a coordenação do estudante com Síndrome de Down. Além disso, todas as formas de estímulos são importantes, em qualquer nível de ensino, e atividades que utilizam recursos como a música, desenhos, histórias, jogos atrativos e materiais que despertam a atenção dos alunos, são de grande importância (NASCIMENTO e PEREIRA, 2020).

A síndrome de Cri Du Chat, descoberta no ano de 1963 pelo médico francês Jérôme Jean Louis Marie Lejeune, é caracterizada pela perda total ou parcial do braço curto do cromossomo cinco. A síndrome também ficou conhecida como síndrome 5p-, síndrome de Lejeune (em homenagem ao médico Jérôme) e síndrome do Miado do Gato, em razão do choro das crianças com essa doença se assemelhar ao miado de um gato (NASCIMENTO e PEREIRA, 2020). O desenvolvimento de habilidades de estudantes portadores da síndrome, pode ser feito através de atividades que estimulem a percepção visual, a coordenação motora, a orientação espacial e a fala, visto que muitas vezes essas são as áreas mais afetadas.

A Síndrome do X Frágil foi descoberta em 1943 pelo neurologista James Purdon Martin e a médica pesquisadora Julia Bell descreveram um retardo mental relacionado ao cromossomo X. Alunos portadores da Síndrome do X Frágil demonstram dificuldades de aprendizagem e o déficit cognitivo que muitas vezes podem estar relacionados com problemas de comunicação e linguagem (NASCIMENTO e PEREIRA, 2020). Além disso, as características comportamentais destes estudantes se assemelham às do autismo. Tais características devem ser consideradas a fim de garantir metodologias inclusivas que se adequam às necessidades dos estudantes. Como forma de estimular a comunicação, é possível fazer uso de tecnologias mediadas pela Comunicação Aumentativa e Alternativa, buscando complementar às competências da fala e visa dar autonomia a essas competências e estimular as habilidades motoras, cognitivas e afetivas.

O professor, nesse sentido, pode contribuir com a inclusão escolar de estudantes com síndromes genéticas a partir do planejamento prévio de suas aulas. Para que isso ocorra, faz-se necessário que o docente tenha um conhecimento do perfil do aluno e da síndrome genética na qual ele é portador.

A partir do planejamento, o professor deve valorizar as experiências e vivências do aluno portador de alguma síndrome genética, bem como a integração dele com o restante do grupo que está inserido. O uso de metodologias de ensino e aprendizagem adequadas a esse discente também é essencial. Para isso, as atividades lúdicas que incentivam a atuação do grupo, a interação de todos e a construção do conhecimento de forma coletiva e colaborativa.

O lúdico inserido na educação de alunos portadores de síndrome genética, como jogos, materiais didáticos extras, brincadeiras, tecnologias da informação e comunicação, além da adaptação do currículo, leva o estudante a adquirir interesse pela disciplina e pelos seus temas abordados, levando também ao sucesso do processo de ensino-aprendizagem.

COMO IDENTIFICAR SINTOMAS E PREPARAR MELHORES AVALIAÇÕES PARA ALUNOS QUE APRESENTAM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM (DISLEXIA, DISORTOGRAFIA E DISCALCULIA)

Segundo Rossi (2020), a dislexia “é o comprometimento específico e significativo do desenvolvimento das habilidades de leitura não atribuível à idade mental, a transtornos de acuidade visual ou escolarização inadequada”.

O processo de aprendizagem de leitura de alunos com dislexia é extremamente lento, com dificuldades em nomear letras, sílabas e palavras, e relaciona poucas letras de uma palavra a seus sons, o resultado do armazenamento é desastroso e incompleto. Assim, o professor deve considerar que o aluno disléxico necessita de muito mais tempo e contato com uma palavra impressa, a fim de que a representação da mesma seja clara e fiel ao que está escrito.

Rossi (2020) destaca que a disortografia “é uma perturbação específica de aprendizagem, de origem neurobiológica, que afeta as capacidades da expressão

escrita, em particular a precisão ortográfica, a organização, estruturação e composição de textos escritos”.

Os pais e educadores devem realizar com as crianças, exercícios de reconhecimento de formas gráficas; identificação de erros; distinção de direita/esquerda, cima/baixo, frente/trás; consciencialização do fonema isolado, em sílaba e soletração; análise de frases; substituição de um fonema por outro na sílaba e palavra.

A discalculia “é um transtorno se manifesta como uma dificuldade da criança em realizar operações matemáticas, classificar números e colocá-los em sequência, compreender conceitos matemáticos e sua incorporação na vida cotidiana” (ROSSI, 2020).

Os alunos que não apresentam tarefas feitas, não participam das aulas e dessa forma, são conseqüentemente crianças inibidas. A reprovação desses alunos no final do ano é impossível de ser evitada, caso não verificado o problema anteriormente. É necessário a identificação desses alunos o quanto antes, pois os problemas a longo prazo estão ligados à insegurança, medo, baixa autoestima, surgimento de críticas, punições indevidas e comprometimento escolar, podendo afastar o estudante do convívio escolar e até mesmo do social.

Alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem como dislexia, disortografia, discalculia não apresentam a necessidade de ficarem em uma classe especial. Para isso, os professores devem conhecer cada transtorno específico de aprendizagem, buscando melhorar e ajudar os alunos obterem sucesso no processo de ensino-aprendizagem.

Saber ouvir o aluno, bem como aproveitar as suas experiências e vivências é uma boa forma de valorizar os conhecimentos prévios. Todas as participações e esforços de algum aluno com dislexia, disortografia ou discalculia durante as aulas e nas avaliações devem ser valorizados, da maneira mais justa possível, fazendo com que ele seja o protagonista do seu aprendizado.

As avaliações devem ser divididas em partes menores. Nas provas de matemática, física e química, deve ser permitido o uso de calculadoras, pois dificilmente eles conseguem decorar a tabuada e as fórmulas. O ideal é aplicar as provas em uma sala separada do restante da turma e com a presença de um leitor.

As tecnologias também devem ser utilizadas, levando a construção do conhecimento de forma coletiva e colaborativa.

Para minimizar as dificuldades de um aluno disléxico, ele deve ser encaminhado para uma avaliação multi e interdisciplinar, composta por profissionais da neuropsicologia, fonoaudiologia e psicopedagogia, além dos exames complementares, tais como: audiometria, processamento auditivo, processamento visual e avaliação neurológica clínica. Com o resultado dessas avaliações, o aluno poderá passar por intervenções fonoaudiológicas, psicopedagógicas e/ou psicológicas.

Referências

ROSSI, Cláudia Maria Soares. **Transtornos globais de desenvolvimento e específicos de aprendizagem**. 83 f. Instituto Federal de Minas Gerais Campus Arcos, 2020.

NASCIMENTO, Dandara Lorryne do. PEREIRA, Cláudio Alves. **Deficiência Intelectual, Altas Habilidades e Superdotação**. Arcos, 2020. 58f.

OLIVEIRA, Fabiana Barros. Desafios na inclusão dos surdos e o intérprete de Libras. **Revista Diálogos & Saberes**, v. 8, n. 1, 2012.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. **LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015** - Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Secretaria-Geral. Subchefia para Assuntos Jurídicos. 2015.

PASIAN, Mara Silvia. MENDES, Enicéia Gonçalves. CIA, Fabiana. Atendimento Educacional Especializado: Aspectos da Formação do Professor. **Cadernos de Pesquisa**. v.47, n.165, p.964-981, jul./set. 2017.